

УДК 342.9

Бойко Катерина Олександрівна –
студентка 2 курсу факультету юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Kateryna O. Boiko –
2nd year student of the Faculty of Justice
Yaroslav Mudryi National Law University
(60 Pushkinska Street, Kharkiv, 61023, Ukraine)

Правовий статус національних меншин та корінних народів України

У статті розглянуто питання правового статусу національних меншин та корінних народів України. Проведено порівняльно-правовий аналіз категорій «національні меншини» та «корінні народи». Окреслено зміст прав осіб, які належать до національних меншин і корінних народів. Зроблені висновки щодо розуміння корінних народів в Україні.

Ключові слова: корінні народи, національні меншини, національні спільноти, етнічні меншини.

K.O. Boiko Legal Status of National Minorities and Indigenous Peoples of Ukraine

The article examines the issue of the legal status of national minorities and indigenous peoples of Ukraine. The provisions of the constitution on the rights of national minorities and indigenous peoples have been studied. A legal analysis of the current legislation on national minorities was made. A comparative legal analysis of the categories "national minorities" and "indigenous peoples" was conducted. The signs by which indigenous peoples are characterized have been studied. International documents guaranteeing the rights of national minorities and indigenous peoples have been studied, directions for implementing the norms of international law into national legislation have been outlined. Approaches to understanding and meaningful filling of these categories are outlined. The content of the rights of persons belonging to national minorities and indigenous peoples is outlined. The rights of indigenous peoples include cultural rights; educational and linguistic; informational rights; the right to sustainable development. Responsibilities of state authorities and local self-governments regarding the provision of rights and affirmation of national identity, development of education in the environment of national minorities and representatives of indigenous peoples are determined. Subjects exercising authority in the field of ensuring the rights of national minorities and indigenous peoples are outlined, and their powers in this area are defined. The role of representative bodies of indigenous peoples in Ukraine is determined. Conclusions are made regarding the understanding of indigenous peoples in Ukraine. Considerations regarding the classification of certain peoples in Ukraine as indigenous peoples are expressed.

Keywords: indigenous peoples, national minorities, national communities, ethnic minorities.

Постановка проблеми. Питання місця і ролі корінних народів та національних меншин в Україні сьогодні є вельми актуальним. Починаючи з другої половини ХХ століття, в центрі уваги стають такі проблеми, як самоідентифікація національних меншин, повернення національних меншин до своїх культурних витоків, що згодом отримало назву «етнічного ренесансу». В Україні точаться дискусії щодо статусу корінних народів і національних меншин. Як законодавство, так і громадськість не можуть дати відповіді на усі питання, які постають вже зараз і постануть після звільнення Криму. Тому важливо вже нині

аналізувати українське законодавство стосовно цього питання, виявляти прогалини, шукати шляхи заповнення прогалин та вдосконалення законодавства, аби зрештою мати модель, яка веде до гармонічного співіснування та процвітання різних етнічних груп, для яких Україна є, стала чи завжди була, єдиною рідною домівкою.

Аналіз останніх досліджень. Проблематика правового регулювання статусу корінних народів привертає увагу таких вітчизняних дослідників, таких як Є. Самойленко [1], О. Гусев [2], А. Опанасенко [3], Є. Реньов [4]. Серед зарубіжних дослідників особливий внесок

у вивченні питання етнічного ренесансу зробив Е. Сміт [5].

Метою статті є дослідження стану правового регулювання статусу корінних народів в Україні та окреслення передумов для його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу.

Національний склад України можна характеризувати наявністю значної частини населення, яке слід віднести до національних меншин. До визначення поняття національної меншини науковці прийшли не одразу. М. О. Тунік стверджує, що світі є чимало визначень і концепцій, що характеризують дане поняття. Спочатку це почали з'ясовувати соціологи, етнологи і антропологи. Датський вчений Л. Вірт, як приклад одного з раних мислителів, які обмірковували тему національних меншин, запропонував таке визначення: «група людей, яких через їх фізичні або культурні ознаки виділяють серед інших у суспільстві для особливого і нерівноправного до них ставлення і які через це вважають себе об'єктом колективної дискримінації» [6]. Він також відзначав, що ті, кого ми розглядаємо як меншину за кількістю, насправді можуть становити більшість. Звісно, світ змінився і за цей час змінилося і розуміння національних меншин.

Сьогодні визначення національної меншини, хоч і варіюється від джерела до джерела, однак за своїм змістом лишається приблизно однаковим. Наприклад, англійський словник «Merriam-Webster» визначає національну меншину як людей, які належать до етнічної групи, яка є відносно невеликою частиною населення [7], тоді як український словник суспільної географії дає наступне визначення: частина етносу, яка чисельно є меншою, ніж титульна нація [8]. Закон України «Про національні меншини (спільноти) України» [9] звужив це поняття саме під контекст України: національна меншина або спільнота України є сталою групою громадян України, які не є етнічними українцями, проживають на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, об'єднані спільними етнічними, культурними, історичними, мовними та/або релігійними ознаками, усвідомлюють свою приналежність до неї, виявляють прагнення зберегти і розвивати свою мовну, культурну, релігійну самобутність. Це визначення є більш

деталізованим за те, що було наведене у попередньому законі «Про національні меншини в Україні» 1992 року: національними меншинами є групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою. Цей закон втратив чинність 1 липня 2023 року, і йому на заміну було прийнято вже згаданий Закон «Про національні меншини (спільноти) України».

У Конституції України про національні меншини згадано в п'ятьох статтях, в яких визначено деякі їхні права та способи їх реалізації. Зокрема, у ст. 11 вказано: «Держава сприяє консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України» [10]. У цій статті розмежовуються поняття української нації та національних меншин і корінних народів, бо після «а також» йде перелік дещо інших категорій, які не є тотожними. Однак, вони все ж радше синонімічні, ніж протилежні – на практиці між їх, до прикладу, культурною самобутністю та історичною свідомістю може не бути різниці, адже всі ці поняття є доволі розпливчастими і чітких граней не мають. Певно, саме таке формулювання цієї статті є радше стилістичним прийомом, аніж юридично значущим елементом.

Стаття 92 Основного Закону України закріплює що визначається виключно законами України, де з-поміж усього іншого зазначено права корінних народів і національних меншин. В іншому конституційному положенні – статті 119 – зазначено, що місцеві державні адміністрації зобов'язуються в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин проводити програми їх національно-культурного розвитку. Питанням лишається те, як визначається місце компактного проживання національних меншин (і корінних народів), який відсоток мають становити представники національної меншини. Ймовірно, на практиці все вирішує те, наскільки активна та організована місцева спільнота. Конституція України також приділяє немало уваги темі мов. У другій частині 10 статті передбачено вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Ця

стаття викликає чимало суперечок своїм незвичним формулюванням – чому російська мова виділена окремо? Адже якихось вагомих причин для цього нема, російська мова підпадає під категорію мов національних меншин. Офіційних пояснень нема, однак, член Комітету Верховної Ради України з гуманітарної та інформаційної політики, Володимир В'ятрович, вважає, що окреме виділення російської мови в ст. 10 Конституції України серед інших мов національних меншин точно не потрібне: «треба розуміти, що поява окремо виділеної російської мови, очевидно, була даниною політичній ситуації 1996 року, коли ухвалювалась Конституція. Тоді для значної частини політиків російськомовність була інструментом мобілізації їхніх виборців; вони публічно відстоювали цю тезу» [11]. Статтею 53 Конституції громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства. Шляхи реалізації цього права більш деталізовано у Законі України «Про освіту» [12]. У статті 6 цього Закону про мову навчання вказано, що особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідної національної меншини. У наступному реченні Закон пояснює, як це право має бути реалізованим: це право реалізується шляхом створення відповідно до законодавства окремих класів (груп) з навчання мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи (групи) з навчання українською мовою. І тут виникають питання щодо того, наскільки ефективно розділяти учнів за національною ознакою і чи не стане це підґрунтям для цькування? І чи буде у викладацького колективу ентузіазм організувати окремих клас для одного чи двох учнів? Враховуючи, що через абзац ця стаття передбачає, що цим можуть займатися як комунальні школи, так і національні культурні товариства. Також у цій статті в п'ятому пункті передбачено створення умов для вивчення мови національної меншини як окремої дисципліни в закладах професійної

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за бажанням здобувачів освіти. Наявність таких можливостей може певною мірою вберегти від вимирання ті мови національних меншин, які знаходяться під загрозою зникнення. Наприклад, такі мови національних меншин, як урумська мова, тюркська мова азовських греків, гагаузька мова або русинська, які знаходяться у вразливому стані, класифіковані ЮНЕСКО в атласі мов світу під загрозою як вразливі (*vulnerable*) та у небезпеці (*definitely vulnerable*) [13, 14, 15], однозначно були б у трохи кращому становищі, якби українські заклади вищої освіти мали кафедри, які спеціалізуються на зазначених мовах.

25 червня 1992 року було підписано Декларацію прав національностей України. Вона гарантує усім громадянам України рівні політичні, економічні, соціальні та культурні права та забороняє дискримінацію на ґрунті етнічного походження [16]. Принципи цієї декларації конкретизував вже нечинний Закон України «Про національні меншини» і, відповідно, нещодавно ухвалений закон «Про національні меншини (спільноти) України».

Закон України «Про національні меншини (спільноти) України» у статті 5 вказує, що представники національних меншин мають ті самі права, що й інші громадяни України незалежно від їхнього етнічного походження. Окрім цього, другий пункт робить акцент на тому, що особи, які належать до національних меншин, мають право на: 1) самоідентифікацію; 2) свободу громадських об'єднань та мирних зібрань; 3) свободу вираження поглядів і переконань, думки, слова, совісті та релігії; 4) участь у політичному, економічному та соціальному житті; 5) використання мови національної меншини (спільноти); 6) освіту, зокрема мовами національних меншин (спільнот); 7) збереження культурної самобутності національної меншини (спільноти).

В той же час перерахований перелік прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот), зафіксований у другій частині цієї статті, не є повним. Закон може надавати інші права та свободи цим особам відповідно до встановлених норм.

Стаття 13 цього законодавчого акта визначає, що державна політика спрямована на

підтримку розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної ідентичності національних меншин (спільнот), їх інтеграцію українському суспільстві на основі поваги до прав і свобод людини і громадянина. Мета полягає в утвердженні міжетнічної толерантності, взаємної поваги, зміцненні загальнонаціональної єдності та збереженні мультикультурності українського суспільства. Крім того, передбачається державна підтримка мовам національних меншин (спільнот), які перебувають під загрозою зникнення. Державна політика повинна базуватися на принципах захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин, як невід'ємної складової прав людини; запобігання дискримінації цих осіб; визнанні їх права вільно обирати і відновлювати свою належність до меншини, виявляти свою самобутність; забезпеченні вільної реалізації їхніх прав для збереження та розвитку культурної та релігійної ідентичності; включенні цих осіб через їх громадські об'єднання у формування та реалізацію державної політики у цій сфері на всіх рівнях влади; інтеграції їх в українське суспільство на основі визнання їхніх прав і свобод; запобіганні примусовій асиміляції національних меншин (спільнот). Крім того, державна політика спрямована на створення атмосфери взаємної поваги, взаєморозуміння та співпраці між всіма особами, що проживають в Україні, незалежно від їхньої етнічної, культурної, мовної або релігійної ідентичності.

Більша частина другого розділу Закону України «Про національні меншини (спільноти) України» присвячена правам. Зокрема, передбачено вживання мов національних меншин у наступних випадках: у приватній і публічній сферах життя представників національних меншин, на публічних заходах, при проведенні культурно-мистецьких, розважальних або видовищних заходів, організованих для представників національних меншин або самими представниками цих меншин; в медіа; у видавничій продукції. Також на прохання особи-представника національної меншини (спільноти) можна використовувати мову відповідної меншини (спільноти), яка зрозуміла обом сторонам, у випадках екстреної медичної допомоги або коли ця особа потребує допомоги та захисту після домашнього насильства; для забезпечення догляду в будинку-

інтернаті для громадян похилого віку; у населених пунктах, де традиційно проживають особи з національних меншин або де вони становлять значну частину населення. Написи офіційних назв на вивісках органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, які виконані державною мовою, можуть також бути подані мовами національних меншин за рішенням відповідних місцевих рад; ці написи розміщуються з правого боку або внизу. Інформація загального характеру, яка містить оголошення про укладення договору, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення та інша публічно розміщена інформація, призначена для інформування широкого кола осіб про товари, роботи, послуги, певні суб'єкти господарювання, посадових осіб підприємств або органів державної та місцевої влади, може дублюватися мовою національної меншини в населених пунктах, де традиційно мешкають представники цих меншин або де вони складають значну частину населення, за умови прийняття відповідного рішення сільської, селищної або міської ради; у населених пунктах, де традиційно мешкають особи з національних меншин або де вони становлять значну частину населення, дозволяється поширення матеріалів передвиборчої агітації, які виконані державною мовою і також дубльовані мовою відповідної національної меншини.

Стаття 11 вище зазначеного Закону присвячена освіті і, загалом, лише вказує на те, що використання мови національних меншин регулюється Законом України «Про освіту». Сама по собі вона лише повторює те, що зазначено в цьому законі. Стаття 12 гарантує право на збереження культурної самобутності національної меншини (спільноти), а також зобов'язує державу гарантувати наступне: виявлення та систематизацію місць історичної спадщини національних меншин, сприяння захисту таких об'єктів культурної спадщини цих груп; вивчення історії та культури національних меншин (спільнот); проведення культурно-мистецьких заходів національних меншин (спільнот).

Згідно статті 14, фінансування заходів, спрямованих на реалізацію прав і свобод представників національних меншин, може відбуватися наступними двома шляхами: 1. Витрати, необхідні для забезпечення виконання

заходів, спрямованих на реалізацію прав і свобод національних меншин, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на окремі бюджетні програми, коштів місцевих бюджетів, а також інших законно дозволених джерел. 2. Громадські об'єднання національних меншин мають право отримувати фінансову підтримку на конкурсній основі за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері національних меншин покладено на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС).

Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації в межах компетенції забезпечують виконання законодавства України у сфері національних меншин (спільнот), у тому числі державних і регіональних програм національно-культурного розвитку національних меншин (спільнот). З цією метою, за потреби, допускається утворення Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та місцевими державними адміністраціями структурних підрозділів з питань національних меншин.

З метою реалізації прав і свобод національних меншин (спільнот), органи місцевого самоврядування мають наступні повноваження: сприяння збереженню та розвитку культурної та етнічної ідентичності національних меншин здійснюється через підтримку роботи громадських об'єднань національних меншин та національно-культурних товариств; планування соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, районів і областей проводиться з урахуванням потреб етнічних, культурних та інших характеристик таких осіб. Це передбачає необхідність збереження й розвитку їхньої самобутності та захисту прав і свобод.

Законодавець підтримує активізацію міжнародного співробітництва України щодо захисту прав національних меншин. Це включає укладання та виконання міжнародних угод для забезпечення їхніх прав та інтересів. Одним з таких міжнародних договорів є Рамкова конвенція про захист національних меншин, яку Україна ратифікувала у 1997 році [17]. Рада Європи офіційно визнала права національних

меншин як складову прав людини, підкресливши важливість співробітництва держав у їх захисті. В тексті Рамкової конвенції враховано особливості та чутливість питання прав меншин. Разом з тим, з огляду на специфіку, делікатність, певну вразливість та неоднозначність у ставленні до проблеми прав національних меншин різних країн текст Рамкової конвенції виписано досить обережно. До того ж, і сама назва конвенції як Рамкової (такий підхід в документах Ради Європи зустрічається нечасто) свідчить про те, що Конвенція обмежується встановленням загальних принципів, що надає країнам простір для власного вибору, не нав'язуючи жорстких вимог чи обов'язкових вказівок для конкретних ситуацій. Тобто, Рамкова конвенція не має чітких та однозначних вимог чи загальнообов'язкових приписів. Вона не зобов'язує країни діяти в конкретній ситуації так і не інакше, Конвенція надає державам можливість діяти на власний розсуд у межах встановлених демократичних рамок.

Для цілей наукової статті необхідно також визначити, що таке корінний народ. Це дещо складніше, ніж тлумачення національної меншини. Загального міжнародно прийнятого визначення корінних народів не існує. Типовим для корінного населення є те, що воно не є домінуючою популяцією у великому суспільстві, частиною якого вони є, хоча може бути групою населення, яка заселила територію першою. Як правило, корінне населення має особливу культуру, яка обертається навколо природних ресурсів, і їхній спосіб життя соціально, культурно та/або мовно відрізняється від домінуючого населення. Хоча корінні жителі часто складають меншість у своїх країнах, це не завжди так. У деяких країнах Латинської Америки, наприклад, корінне населення становить значну більшість населення [18]. Питання належності індивіда до корінного народу також є дискусійним питанням. Слушними думками є визначення спеціального репортера ООН Хосе Мартінеса Кобо. Він охоплює визначення корінного населення на груповому та індивідуальному рівнях. Людина повинна ідентифікувати себе як члена корінного народу (суб'єктивне визначення), а з іншого боку, група повинна визнавати та приймати цю особу як члена народу (об'єктивне визначення). Кобо підкреслює силу групи в цьому питанні:

прийняття групи включає суверенне право вирішувати, хто належить до групи без стороннього втручання [19]. Що стосується самого визначення корінного народу, то, згідно з визначенням на рівні групи, ті спільноти та народи, які все ще мають безперервний історичний зв'язок із суспільствами, що передували колонізації, які розвивалися на території, населених цими народами, і які вважають себе чітко відокремленими від інших суспільних структур, що зараз переважають у цьому регіоні, є корінними. Крім того, корінні народи не займають керівної позиції в сучасному суспільстві, і вони хочуть зберегти, розвивати та передавати успадковані землі та етнічну ідентичність майбутнім поколінням. Їхня етнічна ідентичність формує існування народу як єдиного унітарного населення в гармонії з його власними культурними практиками, соціальними інститутами та правовими системами. На нашу думку, таке визначення хоч і описує історичне становище корінних народів обох Америк, Австралії, Африки, Океанії та деякої частини Азії, однак є надто вузьким, адже явно не охоплює корінні народи Європи та Азії, які теж знаходяться у не менш вразливому становищі, аніж корінні народи інших регіонів світу. До того ж, визначати корінні народи саме через колонізацію, вважаємо деструктивним, меншовартисним і безперспективним для самого корінного народу, бо усвідомлення себе через статус жертви не має позитивного впливу на психічний стан людини, що згодом матиме негативні наслідки і для всієї спільноти. Міжурядова науково-політична платформа з біорізноманіття та екосистемних послуг також вказує на існування корінного народу лише у контексті колоніалізму. У визначенні, що можна знайти на сайті цієї організації, корінні народи – це етнічні групи, які походять від корінних мешканців даного регіону та ідентифікуються з ними, на відміну від груп, які оселилися, окупували або колонізували територію нещодавно [20]. Визначення, надане Світовим банком, більше акцентує на зв'язку народу із землею і ресурсами: корінні народи — це окремі соціальні та культурні групи, які мають спільні зв'язки предків із землями та природними ресурсами, де вони живуть, займають або з яких вони були переселені. Земля та природні ресурси, від яких вони залежать, нерозривно пов'язані з їх

ідентичністю, культурою, засобами до існування, а також їхнім фізичним і духовним благополуччям. На офіційному сайті ООН не дається чіткого визначення корінних народів. Корінні народи є спадкоємцями та практиками унікальних культур і способів ставлення до людей та навколишнього середовища [20] – надто узагальнено, адже, так-то, усі народи мають унікальну культуру і спосіб ставлення до людей та навколишнього середовища. Таке визначення неначе є продовженням расистського стереотипу про «екологічного індіанця», яке йде корінням у часи колонізації Америки, коли дегуманізація місцевого населення пілігримами сягала небачених висот [20]. На нашу думку, корінний народ варто визначати відносно певного географічного регіону або країни як етнічну групу, етногенеза якої повністю або значною мірою відбулася на цій території, водночас, дана етнічна група не є титульною нацією жодної країни світу. Окремо варто визначати автохтонні народи: вони дуже подібні на корінні, різниця лиш у тому, що їхня етногенеза почалася на даній території, без різниці, чи є ця етнічна група титульною нацією хоч якоїсь держави світу. І все ж, існує визначення корінного народу в законі. В нашій державі цим терміном зазвичай позначають автохтонну етнічну спільноту, яка компактно проживає та етногенез якої відбувся в межах сучасного державного кордону України; становить етнічну меншість у складі населення України й не має власного державного утворення за межами України. Корінні народи було згадано ще в першій редакції Конституції України, але визначення з'явилося в 2021 році у Законі України «Про корінні народи України»: корінний народ України - автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України [21]. Одразу після цього у статті закріплено, які саме народи є корінними – кримські татари, караїми та кримчаки.

Закон України «Про корінні народи України» визначає правосуб'єктність корінних народів як право на самовизначення та

встановлення свого політичного статусу; самоврядування в питаннях, що стосуються справ корінних народів України; збереження і зміцнення своїх особливих політичних, правових, соціальних та культурних інститутів, зберігаючи при цьому свою участь в економічному, соціальному та культурному житті; розвиток та формування потенціалу територіальних громад, що відповідає місцевостям, де компактно проживають корінні народи України; захист від актів геноциду або будь-яких інших видів насильства та колективного примусу. Держава сприяє представництву корінних народів України у Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим та органах місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Одним з важливих елементів цього закону є захист корінних народів. У ст. 3 «Основоположні права корінних народів України» особам, які належать до корінних народів, гарантовано захист від позбавлення самобутності та етнічної ідентичності, втрати культурних цінностей та особистої цілісності корінних народів; примусової зміни місця проживання з місць, де корінні народи проживають компактно, будь-якими доступними засобами; примусової асиміляції до іншої культури або суспільства; підбурювання чи підтримки негативного ставлення національних спільнот на ґрунті расових, етнічних або релігійних відмінностей. Цей пункт статті є майже ідентичним до статті 8 Декларації Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів, резолюції 61/295, прийнятої Генеральною Асамблеєю 13 вересня 2007 року.

До прав корінних народів належать: культурні права; освітні та мовні; інформаційні права; право на сталий розвиток.

Стаття 8 визначає правовий статус представницьких органів корінних народів України. Прикладом такого представницького органу є Меджліс кримськотатарського народу. Станом на зараз це поки що єдиний представницький орган корінного народу. У 2021 році караїми мали намір заснувати і свій представницький орган, однак, судячи з усього, з тих пір нічого не змінилося і у караїмів нема свого представницького органу [22], як і у кримчаків. Представницькі органи набувають та

втрачають права та обов'язки, передбачені цим та іншими законами України, після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про закріплення їх правового статусу чи його позбавлення. Представницькі органи мають право на отримання фінансової, технічної, благодійної та гуманітарної допомоги від іноземних держав, міжнародних організацій, юридичних і фізичних осіб, але окрім цього вони фінансуються за рахунок Державного бюджету України за окремою бюджетною програмою.

Держава дбає про права, розвиток культури і представництво осіб, що належать до корінних народів, які проживають за кордоном України. Також держава сприяє міжнародному співробітництву з метою покращення стану прав корінних народів та наукового дослідництва корінних народів.

Варто згадати про Декларацію Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів. Її місце в українському законодавстві є неясним, адже з одного боку, Україна утрималася від голосування під час засідання Генеральної Асамблеї. З іншого боку, у Постанові Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави» заявляється про підтримку: «Верховна Рада України заявляє про свою підтримку Декларації Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів» [23]. Але попри цю неясність, основні принципи Декларації Організації Об'єднаних Націй про права корінних народів присутні у національному законодавстві.

У підсумку висловимо деякі міркування щодо віднесення тих чи інших народів в Україні до корінних. Так, корінним народом є автохтонною етнічна група, що сформувалася на території України і не утворює власну державу за межами України. І далі вказано, що такими народами є кримчаки та караїми, однак в реальності вони не відповідають даним критеріям. Походження караїмів досі є дискусійним питанням, але жодне з місць їхнього виникнення навіть близько не має відношення до України – караїмізм виник у 8-9 столітті, згідно позиціям вчених [24], або у Месопотамії, або у Персії, звідки вони через Єгипет розійшлися по всьому світу. Більше того, караїмізм є гілкою юдаїзму, а всі, хто сповідує юдаїзм, вважаються євреями, оскільки це є етно-конфесійною

групою. Те саме можна сказати і про кримчаків. Кримчаки сповідують рабінічний юдаїзм (як більшість євреїв світу, усі, окрім караїмів), але розмовляють тюркською мовою, що близько споріднена з кримськотатарською. Вони є єврейською діаспорою, така ситуація є абсолютно звичайною для інших єврейських діаспор: євреї-сефарди і ладино, що походить з іспанської, євреї-ашкеназі та їдиш, що походить з німецької, бухарські євреї та бухорі, що походить з таджицького стандарту фарсі, горські євреї Кавказу і юдео-татська, грузинські євреї і юдео-грузинська, тощо. Аналогічно і з караїмською мовою, яка за своєю суттю є етнолектом кримськотатарської мови, як і кримчацька.

Караїми та кримчаки походять з іншого географічного регіону, але перебування на території України вплинуло на їхнє формування як народів. На нашу думку, серед національних меншин треба виокремити підкатегорію креолізованих національних меншин. Креолами називають нащадків європейських колонізаторів, які генетично, мовно чи/та культурно змішалися з корінним населенням настільки, що тепер вони відрізняються від населення метрополії, однак і не є асимільованими з корінним населенням. Важко назвати євреїв колонізаторами України, однак якщо узагальнити визначення креолів як «етнічна група в регіоні Б, що походить від етнічної групи А, яка походить з регіону А, що культурно, мовно та/або генетично змішалася з етнічною групою Б з регіону Б, але не асимільовалася і досі має спільні мовні, культурні та/або генетичні ознаки з групою А», то це добре описуватиме не тільки караїмів і кримчаків, а ще низку етнічних груп. Наприклад, азовські греки, на відміну від греків у Греції, мають дві мови – тюркську урумську і румейську, діалект грецької, який є відмінним від сучасної грецької мови, якою розмовляють у Греції; корьо сарам,

корейці, які були депортовані з корейських поселень на далекому сході росії у 1937, мають унікальну кухню, яка є незнайомою як для південних, так і для північних корейців – на Корейському півострові моркву по-корейськи їдять хіба що корьо-сарам, які повернулися на свою батьківщину, а їхня мова, корьо мар (до слова, у Республіці Корея та КНДР навіть самоназва інша – хангук (народ), хангиль (мова) і чосонгук, чосонгиль відповідно), базується на доволі відмінному від обох стандартів північнокорейському діалекті, який ще й змінився під впливом мов тодішніх радянських республік, куди було депортовано корейців; гагаузи походять від тюрків-сельджуків, які осіли на західних Балканах і лише в ХІХ столітті були переселені до Бессарабії, але наразі гагаузька культура є унікальним поєднанням тюркських, балканських і бессарабських елементів. Такі культури варто зберігати і відроджувати, адже внаслідок радянської політики, яка була спрямована на уніфікацію та русифікацію, всі перелічені мови та культури знаходяться у занепаді, хоча могли би процвітати, а Україна могла би бути відомою як країна, яка має такі унікальні етнографічні явища. Тому, на наше переконання, виділити такі національні меншини в окрему підкатегорію могло би бути позитивним кроком.

Висновки. Визначення корінних народів і віднесення до них тих чи інших народів та національних спільнот потребує в Україні переосмислення. Чинне національне законодавство спрямовано на забезпечення не лише прав людини, а й утвердження національної ідентичності представників національних менших та корінних народів, збереження національних мов і культури, розвиток освіти мовами національних менших і корінних народів.

Список використаних джерел:

1. Самойленко Є. Поняття «корінний народ» та питання визнання статусу корінних народів у міжнародному праві. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/6/48.pdf>.
2. Гусев О. Становлення законодавства у сфері забезпечення прав корінних народів України. URL: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/281085/275213>.
3. Опанасенко А. Закон України «Про корінні народи України»: декларування прав та їх подальші імплементація. URL: <http://uran.inprojournal.org/article/view/249459>.

4. Реньов Є. Права корінних народів: міжнародний досвід та українські реалії. URL: <https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc53/29.pdf>.
5. Ентоні С. Культурні основи націй: ієрархія, завіт та республіка. / З англ. пер. Петро Таращук. К.: ЕСЕМ Медіа Україна, 2010.
6. Туник О. Національна меншина: підходи до визначення. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38788/17-Tunik.pdf?sequence=1>.
7. Merriam-Webster dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ethnic%20minorities>.
8. Словник суспільної географії. URL: <https://web.archive.org/web/20220518000957/https://geohub.org.ua/node/4330>.
9. Про національні меншини (спільноти) України: Закон України від 13.12. 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2827-20#Text>.
10. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
11. В'ятрович В. Структури РПЦ в Україні – це інструмент утримання держави в орбіті російського впливу, тому підлягають забороні. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3661125-volodimir-vatrovic-istorik-narodnij-deputat.html>.
12. Про освіту: Закон України від 05.09. 2017 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.
13. Rusyn language. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Rusyn_language
14. Gagauz language. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Gagauz_language.
15. Urum language. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Urum_language
16. Декларація прав національностей України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1771-12#Text>.
17. Рамкова конвенція про захист національних меншин. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_055#Text.
18. Indigenous Peoples. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples>.
19. The Problem With The Ecological Indian Stereotype. URL: <https://www.pbssocial.org/shows/tending-the-wild/the-problem-with-the-ecological-indian-stereotype>.
20. Indigenous Peoples at the United Nations. URL: <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html>.
21. Про корінні народи України: Закон України від 01.07.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text>.
22. The Karaites: A Medieval Jewish Sect. URL: <https://www.myjewishlearning.com/article/the-karaites-a-medieval-jewish-sect/>.
23. Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави: Пост. ВР України від 20.03.2014 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1140-18#Text>.
24. Karaite Jews in Egypt, Israel, and the San Francisco Bay Area. URL: <https://web.archive.org/web/20230516150412/https://library.stanford.edu/spc/current-exhibits/past-exhibits/karaite-jews-egypt-israel-and-san-francisco-bay-area>.

References:

1. Samoilenko Ye. Poniattia “korinnyi narod” ta pytannia vyznannia statusu korinnykh narodiv u mizhnarodnomu pravi. URL: <http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/6/48.pdf>.
2. Husiev O. Stanovlennia zakonodavstva u sferi zabezpechennia prav korinnykh narodiv Ukrainy. URL: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/281085/275213>.
3. Opanasenko A. Zakon Ukrainy “Pro korinni narody Ukrainy”: deklaruvannia prav ta yikh podalshi implementatsiia. URL: <http://uran.inprojournal.org/article/view/249459>.
4. Renov Ye. Prava korinnykh narodiv: mizhnarodnyi dosvid ta ukrainski realii. URL:

<https://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc53/29.pdf>.

5. Antoni S. Kulturni osnovy natsii: iierarkhiia, zavit ta respublika. / Z anhl. per. Petro Tarashchuk. K.: ESEM Media Ukraina, 2010.

6. Tunyk O. Natsionalna menshyna: pidkhody do vyznachennia. URL: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38788/17-Tunik.pdf?sequence=1>.

7. Merriam-Webster dictionary. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ethnic%20minorities>.

8. Slovnyk suspilnoi heohrafii. URL: <https://web.archive.org/web/20220518000957/https://geohub.org.ua/node/4330>.

9. Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.12. 2022 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2827-20#Text>.

10. Konstytutsiia Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

11. V'iatrovych V. Struktury RPTs v Ukraini – tse instrument utrymannia derzhavy v orbiti rosiiskoho vplyvu, tomu pidlihaiut zaboroni. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3661125-volodimir-vatrovic-istorik-narodnij-deputat.html>.

12. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09. 2017 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text>.

13. Rusyn language. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Rusyn_language

14. Gagauz language. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Gagauz_language.

15. Urum language. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Urum_language

16. Deklaratsiia prav natsionalnostei Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1771-12#Text>.

17. Ramkova konventsiiia pro zakhyst natsionalnykh menshyn. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_055#Text.

18. Indigenous Peoples. URL: <https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples>.

19. The Problem With The Ecological Indian Stereotype. URL: <https://www.pbssocal.org/shows/tending-the-wild/the-problem-with-the-ecological-indian-stereotype>.

20. Indigenous Peoples at the United Nations. URL: <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html>.

21. Pro korinni narody Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 01.07.2021 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-20#Text>.

22. The Karaites: A Medieval Jewish Sect. URL: <https://www.myjewishlearning.com/article/the-karaites-a-medieval-jewish-sect/>.

23. Pro Zaiavu Verkhovnoi Rady Ukrainy shchodo harantii prav krymskotatarskoho narodu u skladi Ukrainskoi Derzhavy: Post. VR Ukrainy vid 20.03.2014 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1140-18#Text>.

24. Karaite Jews in Egypt, Israel, and the San Francisco Bay Area. URL: <https://web.archive.org/web/20230516150412/https://library.stanford.edu/spc/current-exhibits/past-exhibits/karaite-jews-egypt-israel-and-san-francisco-bay-area>.